

LA ANSIEDAD AL DESPERTAR Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PERSONAJES DE LOS SUEÑOS

Iñigo Saez-Urbarri.

RESUMEN

Introducción: El objetivo del estudio es explorar las características de los personajes de los sueños relacionadas con la ansiedad en el momento del despertar, así como la posibilidad de utilizar estas características para confeccionar un cuestionario administrado a los soñantes, alternativo a los métodos tradicionales de codificación del contenido mediante jueces entrenados, como el de Hall y Van Castle y el de Gottschalk Gleser.

Material y métodos: Una muestra de 169 voluntarios calificaron con adjetivos a los personajes de sus sueños; se analizaron mediante un análisis factorial exploratorio, con rotación ortogonal, aquellas características de los personajes relacionadas con la ansiedad al despertar.

Resultados: Con 37 características de los personajes se obtuvieron un índice de adecuación de la muestra KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) de .83 y un 33.87% de la varianza explicada. Se extrajeron cuatro factores: Amenaza Psicológica, Auxiliar, Amenaza Terrorífica y Espectador/Víctima. Sus correspondientes coeficientes Alpha oscilaron entre .85 y .73, y se halló una correlación significativa ($p < .05$) entre tres de los factores y la ansiedad de los sujetos al despertar.

Conclusiones: Nuestros resultados indican que los cuestionarios administrados a los sujetos sobre sus propios sueños son una alternativa fiable y válida en la evaluación del contenido de los sueños. La información obtenida de los personajes permite la evaluación del sueño y aporta unos indicadores que permiten una interpretación sencilla, que no contiene sesgos debidos al evaluador ni a la habilidad del sujeto para crear un relato.

Palabras clave: Análisis de contenido, ansiedad de estado, cuestionarios, sueño, sueños, pesadillas.

Aceptado tras revisión externa: 15-05-2008.

Correspondencia: Iñigo Saez-Urbarri. c/Avda. Gasteiz 80, 3º D. 01012 Vitoria-Gasteiz. Teléfono: (34) 658738230
e-mail: inisaezu@bilbao.com

Conflicto de Interés: Ninguno

ANXIETY UPON AWAKENING AND ATTRIBUTES OF DREAM CHARACTERS

ABSTRACT

Introduction: The case-study goal is exploring the attributes of dream characters related with anxiety at the time of awakening, and the possibility of using these attributes in order to construct a questionnaire administered to dreamers as an alternative to traditional methods of dream content coding by means of trained judges, such as the Hall-Van de Castle method and the Gottschalk-Gleser method.

Material and methods: A sample of 169 volunteers described their dream characters with adjectives. The attributes of the characters related with anxiety upon awakening were analysed by means of an exploratory factor analysis with orthogonal rotation.

Results: With 37 character attributes a KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) measure of sampling adequacy of .83 was obtained and 33.87% of the variance was explained. Four factors were extracted: Psychological Threat, Auxiliary, Terrifying Threat and Spectator/Victim. Their corresponding Alpha coefficients ranged between .85 and .73, and a significant correlation was found ($p < .05$) between three of the factors and subjects' anxiety upon awakening.

Conclusions: Our results indicate that questionnaires administered to subjects about their dreams are a reliable and valid alternative for the evaluation of dream content. The information obtained about the characters allows for the evaluation of dreams and provides indicators allowing for a simple interpretation which is free from biases associated with the coder or the ability of the subject to create a report.

Key words: Content analysis, dreams, nightmares, questionnaires, sleep, state anxiety.

INTRODUCCIÓN

La ansiedad es una emoción implicada en numerosos problemas psicológicos y que en ocasiones aparece en los relatos de los sueños. Los sueños son ensoñaciones que recordamos después de dormir y que suelen presentarse con una fuerte sensación de realidad. Los personajes son elementos que aparecen en el contenido de los sueños y que se relacionan con las emociones que en ellos aparecen. El propósito de este estudio es averiguar el valor de las características de los personajes para utilizar esta información en tareas de evaluación teórica y/o aplicada.

En los sueños, la dinámica y representación de los personajes no suponen una ruptura con el estado de vigilia. El soñante está acompañado por otros personajes en el 95% de las ocasiones (1), que con frecuencia le son conocidos en vigilia (2), y relacionándose con ellos mediante alguna forma de interacción social (3)

que implica intercambios emocionales e intelectuales (4). Así, entre las palabras más frecuentes de los relatos de 326 adolescentes italianos entre los 11 y los 19 años de edad, se encontraron chico/chica, amigo, madre, padre, hermano/hermana, compañero de clase, tío/tía, primo y maestro (5). En general, esto no supone un predominio de relatos diferentes con respecto a los que se recogen durante la vigilia (6), aunque también es posible encontrar un aumento significativo de conductas, como la de hablar con los amigos. Esto último se observó en una muestra formada por 133 estudiantes de psicología (7). Estas observaciones ponen de manifiesto la cercanía social al soñante de los personajes de los sueños.

El principal sistema de codificación del relato del sueño refleja esta familiaridad y cercanía social de los personajes para el soñante. Se trata del sistema de codificación de Hall y Van de Castle (1), analizado extensamente por Domhoff (8) y aplicado en diversos estudios

(6, 9, 10). En este sistema de codificación se clasifican como personajes a personas, animales y personajes míticos, ya actúen como individuos o grupos, ya estén presentes o no en la escena relatada, o ya aparezcan en su totalidad o parcialmente. El procedimiento de codificación incluye un buen número de atributos en función del número, género, edad e identidad de los personajes. Para la identidad, es necesario registrar el grado de familiaridad del personaje con el soñante, así como referencias geográficas y ocupacionales. La familiaridad de los personajes tiene como alternativas pertenecer al núcleo familiar, ser otros familiares con lazos de sangre, personas conocidas, personas o personajes populares o extraños.

Otro estudio muy destacable lo realizó Zlotowicz (11) quien, a partir de los datos de actividades de los personajes de las pesadillas de niños de cinco a 10 años, hizo un análisis de correspondencias. Como resultado del mismo clasificó a los personajes en tres tipos: agresores, auxiliares y víctimas. Los agresores son los autores de gran número de acciones violentas, mientras que las víctimas son los personajes que padecen tales acciones. Los auxiliares son personajes intermedios entre los otros dos tipos en varios aspectos. Los auxiliares tienen funciones de ayuda y con mucha frecuencia muestran su oposición a los agresores mediante acciones agresivas: encerrar y matar. La escala de análisis de contenido verbal de Gottschalk Gleser (12, 13) también permite codificar la hostilidad. Con ella se observó una menor hostilidad exteriorizada, manifiesta o encubierta, en relatos de pacientes esquizofrénicos (14) que comprenden pensamientos destructivos, dañinos, o pensamientos críticos, o acciones hostiles dirigidas hacia otros.

Por lo general, los sistemas de codificación

de los sueños toman como punto de partida el relato; esto implica trabajar sobre una descripción no estructurada de una experiencia privada. Según Foulkes los estudiosos del proceso onírico siempre recuerdan a sus lectores, y a sí mismos, que el dato de un análisis onírico es el relato del sueño, y no el sueño (15); se añade a este argumento la dificultad del investigador para controlar los recuerdos privados, los sentimientos, etc. activos mientras el sueño se está forjando (16). Esto hace pensar incluso en la posibilidad de adiestrar a los sujetos para obtener una información más detallada y precisa (4).

Desde un punto de vista aplicado, el estudio de los sueños resulta útil en el medio clínico, en el estudio de algunos procesos cognitivos y en la mejora del conocimiento sobre algunas patologías psicológicas. En una revisión de Pesant y Zadra (17) sobre distintos modelos de interpretación de sueños, se evidenció que los clínicos tienen mucho que ganar prestando atención a los sueños de sus pacientes. Algunos de los beneficios son el aumentar la implicación en la terapia (17, 18), y el enriquecer el entendimiento del clínico de la dinámica del paciente y de su evolución clínica (17, 19).

La existencia de emociones ha sido analizada en relación con el soñar. Hall y Van de Castle (1) codificaron un promedio de 1.4 emociones por sueño. En un estudio de laboratorio y con una muestra de 12 estudiantes universitarios, se obtuvo emoción asociada al sueño en el 83% de las ocasiones (20). Sin embargo en el mismo estudio se encontró que la emoción sólo tenía relevancia en el 66% de los sueños. En otro estudio, los afectos de angustia y/o miedo alcanzaron el 49,5% de los relatos analizados (21). Si bien en estos estudios no se relacionó el relato con el estado de ansiedad del

soñante al despertar.

OBJETIVO

La pregunta que pretende responder este estudio es si es posible evaluar el contenido del sueño sin recurrir a jueces. Se pretende para ello utilizar un cuestionario para recoger de los propios sujetos la información de los personajes de los sueños. Con ello se aportarían dos ventajas principales con respecto a los sistemas clásicos de codificación. La primera es ahorrarse el entrenamiento para codificar la información del sueño. La segunda es la recogida sistemática y exhaustiva de la información. Se evita así el efecto de la habilidad del sujeto para confeccionar el relato. Además todos los ítems son chequeados, hayan sido reflejados o no en el relato. La forma en la que pondrá a prueba la hipótesis es seleccionando los ítems relevantes por su relación con la ansiedad en el momento en que despierta el sujeto. En una segunda etapa se ha explorado la posibilidad de obtener indicadores que evalúen el contenido ansiógeno de los sueños a partir de los ítems seleccionados.

MATERIAL Y MÉTODOS

La muestra está formada por 236 sueños pertenecientes a 169 personas de entre 16 y 63 años de edad que aportaron, en su mayoría, uno o dos relatos. En ocho casos la aportación fue entre tres y 11 relatos. Tal y como se recoge en la Tabla I, de los 236 sueños 68 pertenecían a hombres y 168 a mujeres. Los participantes han sido voluntarios que respondieron a una petición hecha a través de Internet y otros medios. Su participación fue aceptada siempre que tuvieran como primera lengua el español.

Para estimar la ansiedad al despertar se ha

utilizado el cuestionario de Evaluación de la Ansiedad al Despertar (21). Es un cuestionario que tiene 25 ítems en el que se recogen respuestas fisiológicas y cognitivas en el momento del despertar. Del cuestionario se obtienen cinco factores, dos de los cuales han sido utilizados como criterio para seleccionar las características de los personajes: Ansiedad General (factor 1) y Terror (factor 4). Para ello se han utilizado las puntuaciones factoriales de los sujetos en estos dos factores.

Para recoger las características de los personajes, se ha creado un cuestionario que permitía obtener información de hasta cinco personajes. A cada personaje se le podían asignar hasta 164 características diferentes, generalmente adjetivos. Los valores posibles de cada característica eran: ausencia (0) o presencia (1). Se ha considerado que una característica estaba presente cuando la misma aparecía en algún momento del sueño y en alguno de sus personajes. Con este cuestionario se ha recogido información de 823 personajes a los que se les ha atribuido 9.735 características, tal y como se recoge en la Tabla I.

También se ha registrado el sexo y la edad del soñante. Éstas han sido las únicas variables registradas del perfil de los sujetos. Para el cálculo de estadísticos relacionados con la edad, ésta se ha categorizado en cuartiles. También se pidió a los sujetos otros datos que pudieron contaminar las respuestas dadas a las características de los personajes tales como: tipo de despertar (espontáneo o provocado), características del estímulo despertador, frecuencia de pesadillas, tiempo total de sueño, etc. Con todo, el análisis de estas variables excede el objetivo de este estudio.

A los sujetos se les enviaban los cuestiona-

rios por correo ordinario para que fueran completados por ellos mismos. En las instrucciones para la cumplimentación se les indicaba que debían rellenarlo en el mismo día en que recordaran un sueño. Se sabe que en la evaluación de las pesadillas el paso del tiempo puede producir subestimaciones (22). Se advertía que de no proceder de esta forma su aportación no tendría validez. La consigna para puntuar personajes en las características fue:

"[...] díganos cómo era, cómo estaba o qué hacía durante su sueño. Si las palabras son apropiadas para describir el personaje, tache con una X la casilla correspondiente. Tache si en cualquier momento del sueño el personaje ha presentado ese aspecto".

Se realizó un análisis factorial sobre la matriz de varianzas-covarianzas de las características de los personajes, utilizando para ello el método Factores Principales. Se extrajeron aquellos factores con autovalores mayores que uno y que, además, fueran interpretables. Se

consideró que un factor era interpretable si al menos saturaba en tres características con un valor de .3 en su coeficiente factorial reescalado. Para obtener en la matriz factorial las máximas diferencias entre coeficientes factoriales se aplicó una rotación Quartimax, obteniendo así una solución ortogonal.

Se incluyeron en el análisis factorial aquellas características que cumplieran las siguientes condiciones:

- Generar diferencias en alguna de las escalas factoriales utilizadas como criterio: Ansiedad General y Terror (21). Se utilizó para ello la U de Mann-Whitney, dada la marcada diferencia de estas escalas factoriales con una distribución Normal[0,1].
- Formar parte de un grupo homogéneo de características: se descartaron aquellas características que no alcanzaron inicialmente un valor MSA (medida de adecuación de la muestra de cada variable) de 0.7.

TABLA I - Descripción de la muestra

		Categorías edad					
Sexo		16-27	28-39	40-51	52-63	missing	Total general
Personas	Hombre	24	20	3	2		49
	Mujer	75	26	6	6	7	120
	Total general	99	46	9	8	7	169
Cuestionarios	Hombre	29	33	3	3		68
	Mujer	98	43	6	14	7	168
	Total general	127	76	9	17	7	236
Personajes	Hombre	103	101	10	9		223
	Mujer	376	143	22	32	27	600
	Total general	479	244	32	41	27	823
Características	Hombre	1.325	977	65	76		2.443
	Mujer	4.938	1.488	127	346	393	7.292
	Total general	6.263	2.465	192	422	393	9.735

- Estar relacionada de forma diferenciada en un único factor: con el objeto de obtener una solución factorial simplificada, se eliminaron aquellas características que saturaban en dos o más factores.

Para estudiar las diferencias generadas por las variables Sexo y Edad, se recurrió a la prueba de Kruskal Wallis. Dada la falta de Normalidad de los criterios Ansiedad General y Terror, el cálculo de su correlación con los factores extraídos del análisis factorial se obtuvo mediante el estadístico rho de Sperman. Para la interpretación de los resultados, se tomó un nivel de confianza del 95% en todos los estadísticos.

RESULTADOS

Los datos obtenidos permitieron obtener cuatro factores fácilmente interpretables que explican el 33.87% de la varianza de 37 características relacionadas con la ansiedad al despertar. Las 37 características que se incluyeron en el análisis factorial cumplieron con el resto de los criterios de selección enunciados en el apartado anterior. De esta forma se alcanzó un valor de 0.83 en el índice de adecuación de la muestra KMO (Kaiser-Meyer-Olkin), que indica que las variables forman un grupo homogéneo dada su relación entre ellas. El valor del índice se puede calificar como meritorio, según el baremo de Kaiser (23) para los análisis factoriales. De acuerdo al orden en que fueron extraídos, los factores explicaron el 11.61%, 9.59%, 6.51% y 6.15% de la varianza total. La matriz factorial rotada y reescalada se reproduce en la Tabla II.

Los cuatro factores revelaron características de los personajes de los sueños muy marcadas, facilitando la asignación de nombres para su identificación conceptual. Atendiendo a la

naturaleza de su contenido los factores que obtuvieron son los siguientes:

Amenaza Psicológica. Corresponde al primer factor extraído, destacando los ítems 1.1 al 1.10 por sus saturaciones (Tabla II). Las cuatro características con mayores coeficientes factoriales fueron Molesto, Humillador, Autoritario y Exigente. Las características de este factor se relacionan con personajes centrales en la acción que suponen una amenaza controlada que, por sí misma, no traspasa el límite de la integridad física del soñante. Personajes con estas características actúan con agresividad o enfrentamiento social facilitado por un estatus superior o equivalente al del soñante. Representan con frecuencia personas cercanas que desaprueban la conducta del soñante. A modo ilustrativo, algunos personajes que puntuaron en estas características, junto a su actividad principal, fueron: J. que discute y no atiende a razones, M. que la rechaza y le echa en cara cosas pasadas, señorita uniformada que le ordena corregir una acción que no ha realizado, hermana con la que discute y por la que tiene que abandonar su propia casa, padre de un amigo que se enfada con su hijo e intenta pegarle, amigos de su novio que no la creen y no quieren saber nada de ella, etc.

Auxiliar. Fue el segundo factor extraído y tuvo mayores saturaciones en los ítems 2.1 al 2.13. En él destacaron las características Valiente, Listo, Humilde y Protector. Se relaciona a estos personajes con un papel relevante en la acción del sueño, que acompaña al soñante y que son bien valorados por éste. Estas características no implican necesariamente una actuación que ponga de manifiesto sus capacidades en el transcurso de la trama. Si la acción lo requiere prestan soporte social y/o físico poniendo en evidencia su naturaleza

TABLA II - Análisis del Criterio de Selección, Análisis Factorial y de Fiabilidad de los Personajes de los Sueños

Ítem	Enunciado	Criterio de selección				Análisis Factorial							Análisis de la fiabilidad	
		U de Ansiedad General		U de Terror		Comunalidad	MSA (a)	Matriz factorial rotada y reescalada				Alpha	Correlación Ítem-Total corregida	Alpha si el ítem es borrado
		z valor	p valor	z valor	p valor			Amenaza psicológica	Auxiliar	Amenaza física	Espectador/Víctima			
1.1	MOLESTO	-3,25	0,00	-1,30	0,20	0,471	0,842	0,679	0,059	0,041	0,065	0,854	0,627	0,834
1.2	HUMILLADOR	-3,66	0,00	-0,04	0,97	0,448	0,889	0,624	0,096	0,131	0,178		0,603	0,837
1.3	AUTORITARIO	-2,57	0,01	-0,86	0,39	0,435	0,877	0,623	0,134	0,081	0,152		0,616	0,835
1.4	EXIGENTE	-3,98	0,00	-2,73	0,01	0,437	0,869	0,614	0,232	-0,059	0,047		0,581	0,839
1.5	IRRITABLE	-3,83	0,00	-0,18	0,86	0,420	0,898	0,612	0,106	0,187	-0,000		0,572	0,839
1.6	VOCIFERANTE	-2,59	0,01	-0,22	0,82	0,393	0,890	0,592	0,027	0,191	0,075		0,564	0,840
1.7	INTRATABLE	-3,31	0,00	-1,19	0,23	0,362	0,869	0,583	0,023	0,072	0,128		0,543	0,842
1.8	ENFADADO	-2,79	0,01	-1,05	0,29	0,342	0,838	0,553	0,151	0,074	-0,088		0,498	0,846
1.9	GROSERO	-2,28	0,02	-0,15	0,88	0,270	0,864	0,500	0,096	0,004	-0,103		0,483	0,847
1.10	DOMINANTE	-3,16	0,00	-0,96	0,34	0,323	0,867	0,494	0,211	0,157	0,099		0,506	0,846
2.1	VALIENTE	-2,61	0,01	-1,17	0,24	0,466	0,825	0,020	0,660	0,162	-0,057	0,812	0,574	0,790
2.2	LISTO	-2,22	0,03	-1,03	0,30	0,385	0,792	0,082	0,608	-0,005	-0,093		0,513	0,794
2.3	HUMILDE	-2,37	0,02	-0,23	0,82	0,354	0,740	0,060	0,569	-0,054	0,154		0,510	0,794
2.4	PROTECTOR	-2,49	0,01	-1,23	0,22	0,273	0,814	0,068	0,513	0,071	0,005		0,451	0,799
2.5	RAPIDO	-1,98	0,05	-0,29	0,77	0,349	0,844	0,183	0,495	0,261	-0,050		0,471	0,798
2.6	SEGURO	-2,84	0,00	-1,84	0,07	0,299	0,874	0,071	0,492	0,122	0,193		0,466	0,798
2.7	DULCE	-1,85	0,06	-2,24	0,02	0,270	0,783	0,006	0,472	0,102	0,192		0,434	0,801
2.8	NERVIOSO	-3,77	0,00	-2,47	0,01	0,314	0,829	0,286	0,455	-0,104	0,121		0,463	0,798
2.9	OBSERVADOR	-2,41	0,02	-1,95	0,05	0,226	0,815	0,064	0,427	-0,035	0,196		0,419	0,802
2.10	ALTO	-1,73	0,08	-2,35	0,02	0,246	0,891	0,201	0,419	0,122	0,121		0,416	0,802
2.11	INCITANTE	-3,17	0,00	-1,61	0,11	0,179	0,772	0,133	0,381	0,107	0,066	0,377	0,805	
2.12	ALTERADO	-2,92	0,00	-1,25	0,21	0,255	0,877	0,292	0,366	0,148	0,118	0,397	0,803	
2.13	TRISTE	-2,18	0,03	-1,25	0,21	0,242	0,829	0,266	0,354	-0,209	0,049	0,347	0,807	
3.1	TERRORÍFICO	-3,92	0,00	-0,94	0,35	0,463	0,782	0,136	0,128	0,653	-0,033	0,782	0,613	0,732
3.2	SALVAJE	-2,74	0,01	-1,19	0,24	0,476	0,810	0,079	0,206	0,653	0,034		0,558	0,749
3.3	PELIGROSO	-2,80	0,01	-0,25	0,80	0,399	0,859	0,219	0,072	0,586	0,054		0,521	0,753
3.4	DESTRUCTIVO	-4,58	0,00	-0,15	0,88	0,427	0,829	0,300	0,089	0,557	0,136		0,562	0,743
3.5	IMPARABLE	-1,98	0,05	-0,75	0,45	0,358	0,810	0,226	0,203	0,502	0,117		0,480	0,763
3.6	PERSEGUIDOR	-3,51	0,00	-0,71	0,48	0,338	0,852	0,235	0,167	0,496	0,096		0,510	0,760
4.1	QUIETO	-2,25	0,02	-1,71	0,09	0,367	0,673	0,026	0,086	0,018	0,599		0,492	0,704
4.2	INMUTABLE	-2,12	0,03	-2,18	0,03	0,332	0,729	0,174	0,021	0,046	0,547	0,479	0,708	
4.3	INMÓVIL	-1,56	0,12	-2,57	0,01	0,300	0,767	0,110	0,075	0,040	0,529	0,450	0,713	
4.4	INANIMADO	-2,75	0,01	-2,09	0,04	0,314	0,717	-0,034	0,247	0,070	0,497	0,742	0,431	0,718
4.5	SILENCIOSO	-1,81	0,07	-2,49	0,01	0,248	0,756	0,110	0,122	-0,086	0,462		0,410	0,721
4.6	ALEJADO	-3,27	0,00	-3,23	0,00	0,284	0,826	0,261	0,188	0,027	0,425		0,434	0,716
4.7	DISTANTE	-3,32	0,00	-1,68	0,09	0,264	0,761	0,233	0,174	0,045	0,421		0,423	0,719
4.8	INALTERABLE	-3,80	0,00	-1,03	0,30	0,204	0,752	0,125	0,083	0,139	0,402		0,375	0,727

La ansiedad y los personajes de los sueños

positiva. Permiten al soñante apoyarse o, al menos, ser un acompañamiento activo en una situación comprometida. Personajes que fueron puntuados alto por los soñantes han sido: mascota (gata) que se espanta y salta, novio que la consuela y reprende a sus amigos por su comportamiento, papá que tiene un gran problema de pareja y sufre un accidente, amiga que le reta a un juego de fuerza y lo hace bien, abuela que le presta su conciencia para valorar lo que está ocurriendo, mamá que no se da cuenta de su pánico, ex-novio que le pide otra oportunidad, etc.

Amenaza Terrorífica. Fue el tercer factor extraído del análisis, teniendo saturaciones más elevadas en los ítems 3.1 al 3.6. Las cuatro características con mayor relevancia fueron Terrorífico, Salvaje, Peligroso y Destructivo. Estas características corresponden a personajes que amenazan la integridad física del soñante y que quedan fuera del control social por su propia naturaleza o por la naturaleza de la situa-

ción. Los durmientes valoraron así personajes tales como: hombre con careta que desaparece cada vez que se da la vuelta, militares acuchillándose y disparándose a quemarropa, asesina que dispara a una señora mayor, un lobo que nos persigue, serpiente-dragón que me amenaza, etc.

Espectador/Víctima. Fue el cuarto factor extraído y presentó mayores saturaciones en los ítems 4.1 al 4.8. Destacaron las características Quieto, Inmutable, Inmóvil e Inanimado. Los personajes resaltaban por su falta de implicación, por su inactividad y/o por su lejanía, y podían ser descritos por su pasividad como víctimas o "convidados de piedra". Con frecuencia no eran relevantes en la trama, siendo su función principal la de "ser" o "estar". Personajes que puntuaron alto fueron: la gente de la casa que come y ocupa mucho sitio, M. que espera su llegada, parientes que están en la casa, hermana del actor famoso que está a su lado, chica que recibe un disparo, mi marido

TABLA III - Factores seleccionados. Influencia de la edad y sexo en cada uno

	K-S Normalidad (a)		K-W Sexo (a)		K-W Edad (a)	
	Z	p valor	Chi-cuadrado (1 gl)	p valor	Chi-cuadrado (3 gl)	p valor
Factor amenaza psicológica	1,784	0,003	1,118	0,290	22,132	0,000
Factor personaje auxiliar	1,827	0,003	5,045	0,025	17,140	0,001
Factor amenaza terrorífica	3,635	0,000	1,534	0,216	4,838	0,184
Factor espectador-víctima	1,560	0,015	0,006	0,938	1,851	0,604

TABLA IV - Comportamiento de los factores obtenidos con respecto a los criterios Ansiedad General y Terror

	Criterio Ansiedad General		Criterio Terror	
	rho	p valor	rho	p valor
Factor amenaza psicológica	0,234	0,001	-0,072	0,329
Factor personaje auxiliar	0,190	0,009	-0,204	0,005
Factor amenaza terrorífica	0,056	0,446	0,133	0,069
Factor espectador-víctima	0,160	0,029	-0,221	0,002

que aparece en escena, resto de la familia que espera y hablan entre ellos, la gente de la primera parte del sueño que va con ropa clara, sonrío y es feliz, etc.

Los personajes utilizados para ilustrar los factores fueron seleccionados por ser descritos con las cuatro características más relevantes de cada factor y, al mismo tiempo, por diferenciarse en las características principales del resto de los factores.

Tal y como se aprecia en la Tabla II, la influencia de las variables Sexo y Edad no afecta de la misma forma a los cuatro factores extraídos. Así, en el factor Auxiliar genera diferencias debidas a ambas variables. Ser hombre y tener más edad favorece la aparición de tramas en las que había una menor presencia de características del factor Auxiliar. La Amenaza Psicológica presenta, únicamente, diferencias atribuibles a la Edad, con valores menores también en el último cuartil.

El comportamiento de los factores obtenidos con respecto a los criterios Ansiedad General y Terror son muy distintos (Tabla IV). Lo más sorprendente es que no hay una relación significativa entre el criterio Terror al despertar y las características más terroríficas de los personajes. La respuesta de Terror al despertar resulta más intensa cuando los personajes tienen menos características relacionadas con el Factor Auxiliar y del Factor Espectador/Víctima.

Atendiendo a la estructura factorial resultante, en la Tabla II se muestran los índices de homogeneidad de los ítems y los coeficientes Alfa obtenidos. Como puede observarse, las fiabilidades se mueven entre 0.85 para la Amenaza Psicológica y 0.74 para Espectador/Víctima. Las correlaciones ítem

total corregidas se encuentran entre 0.35 para el ítem Triste y 0.63 para el ítem Valiente.

DISCUSIÓN

En este estudio se han obtenido un conjunto de 37 características de los personajes de los sueños (Tabla II) que presentan una serie de propiedades que las hacen especialmente interesantes:

- Forman un conjunto homogéneo debido a la magnitud de sus interrelaciones.

- Consideradas por separado, son válidas en cuanto que generan diferencias significativas con respecto a los criterios de Ansiedad General y/o Terror al despertar.

- La información que recogen se estructura en cuatro factores que se prestan con facilidad a la interpretación teórica.

- Los resultados presentan evidencias de validez en cuanto que tres de estos factores tienen relaciones significativas con los criterios de Ansiedad General y/o Terror al despertar.

- Tal y como otros autores observan, se obtienen diferencias significativas en el contenido debidas al sexo (5, 24, 25) y la edad (26). El efecto de estas variables sobre el contenido afecta a dos de los factores.

- Es viable diseñar un cuestionario con cuatro subescalas, ya que las fiabilidades obtenidas han sido bastante prometedoras.

Los resultados de este estudio, como definen otros autores, ponen de manifiesto que es adecuado analizar el contenido de los sueños a partir de cuestionarios completados por los propios sujetos, dejando el relato como una ilustración de la experiencia vivida o utilizándolo para un análisis cualitativo posterior. Esta forma de recoger la información evitaría los sesgos debidos a la habilidad del soñante para construir el relato y de los jueces que posteriormente proceden a su codificación. Esta alternativa no se aleja demasiado de la recogida de

temas típicos (25) y de la valoración de emociones (20, 24) en la medida que en estos estudios el peso de la evaluación de la experiencia soñada se pone sobre el propio soñante.

Desde una perspectiva teórica, lo que demuestra tener importancia en la evaluación de la trama es la actitud de los personajes en el sueño, plasmada en los factores obtenidos en este estudio, y no tanto la cercanía en vigilia del personaje al soñante. Resulta curiosa la ausencia, en la solución obtenida, de características relacionadas con el sistema de codificación de personajes de Hall y Van de Castle (1). Se trata de aquéllas relacionadas con el rol social y otras características estáticas de los personajes. Así, características de rol tales como amigo, padre, madre, familiar, laboral y conocido quedaron fuera de los análisis realizados, por no cumplir los criterios para ser seleccionadas. Tampoco aquéllas relacionadas con el sexo y la edad fueron incluidas en los análisis: masculino, femenino, viejo, joven y niño. Los resultados pueden ser un indicador de la dificultad de obtener indicios válidos del estado de ansiedad del soñante a partir de las características sociales de los personajes y, por ende, de la dificultad de obtener indicadores válidos a partir del sistema de codificación de Hall y Van de Castle.

Con todo, según Domhoff (8) el sistema de codificación de Hall y Van De Castle es más útil que otros sistemas analizados por él, porque: 1- las categorías utilizadas son más explícitas, 2- no hace presunciones sobre ponderaciones o rangos y 3- puede utilizarse para crear un conjunto de indicadores de psicopatología. Siguiendo estos razonamientos, el sistema de evaluación presentado en este estudio: 1- evalúa características fácilmente identificables por los sujetos, 2- pondera las características con una técnica cuantitativa ampliamente utilizada en psicología y 3- permite obtener indicadores

de la trama relacionados con el estado de ansiedad del soñante en el momento del despertar.

Los resultados también facilitan una explicación sobre cómo se produce la selección de los personajes durante el sueño. Es posible que nuestro cerebro construya o seleccione personajes de acuerdo a las actitudes que desarrollan durante la trama. La coherencia social de los personajes puede ser una función disminuida durante la generación de los sueños o tener un papel secundario. Ésta sería la razón de la extrañeza que en ocasiones nos produce la aparición de algunos de ellos en la trama. En otras palabras, tiene más importancia la actitud del personaje en el sueño que el papel que desempeña ese personaje en la vigilia.

También en el plano de las actitudes, los resultados se aproximan mucho a los obtenidos por Zlotowicz (11), salvando las diferencias en la muestra al tratar aquí con adultos. Así, los resultados ganan matices, presentando la agresión una faceta de maltrato psíquico y otra de amenaza física. Esto es interpretable como una evolución lógica en el paso de la niñez a la madurez. Algo parecido ocurre con las víctimas, su papel se amplía a otro más pasivo: el de mero espectador. Sin embargo, la figura del auxiliar se ha reflejado tal y como Zlotowicz (11) la define. Eso sí, la metodología seguida en este caso impone una solución en la que se evitan las características compartidas entre auxiliares y agresores de las que advierte el autor.

En cuanto a la relación o la influencia de las características de los personajes con el estado de ansiedad al despertar, éstas presentan dos tendencias muy diferentes. La respuesta de Ansiedad General se acompaña con una amenaza en la trama que no pone en riesgo la integridad física del soñante, al materializarse esta

amenaza a través del medio social. Otro aspecto que acompaña a la Ansiedad General es la presencia de terceros, ya sean personajes capaces de apoyar al soñante, víctimas y/o simples testigos. Por el contrario, una profunda soledad en la trama del sueño aumenta o se relaciona con la probabilidad de despertares con una respuesta emocional intensa.

Los datos señalan que es posible relacionar el estado de ansiedad al despertar y el contenido de los sueños mediante la valoración del propio soñante. Los resultados permiten su aplicación en la práctica clínica. El cuestionario utilizado permite determinar la naturaleza y evolución de los personajes de los sueños, así como el efecto de un tratamiento, sea cual fuere su naturaleza. Esto puede estar especialmente indicado para pacientes que informan de sueños en la consulta y en trastornos que se acompañan de pesadillas.

CONCLUSIÓN

Con todo, los análisis de datos sólo permiten explicar una parte limitada de la información que recogen las 37 características seleccionadas. Parece claro que por la naturaleza de los personajes también se evalúan otros aspectos relacionados con el perfil dramático de los personajes que requieren un análisis en el futuro.

Puede concluirse de este estudio que es posible evaluar el contenido de los sueños mediante el uso de un cuestionario completado por los propios soñantes. Es una técnica con menor coste que los sistemas de evaluación mediante jueces y evita los sesgos que éstos introducen. Con el uso de un cuestionario, la información es recogida para todos los sujetos de forma sistemática y uniforme, evitando también los sesgos debidos a la confección del relato. Estas ventajas facilitan el análisis del

contenido en la práctica clínica y en investigación, mediante la obtención de indicadores válidos, por estar relacionados con un criterio de ansiedad, y que muestran coeficientes de fiabilidad prometedores. Los indicadores hallados en este estudio dan información del papel dramático de los personajes por su papel en la trama, y muestran que el soñante puede enfrentarse en sus sueños a dos tipos de amenazas: una a su integridad física y otra de naturaleza social.

BIBLIOGRAFÍA

1. Hall CS, Van De Castle RL. The content analysis of dreams. New York: Meredith Publishing Company;1966.
2. Kahn D, Pace Schott E, Hobson JA. Emotion and Cognition: Feeling and Character Identification in Dreaming. *Conscious Cogn.* 2002; 11:34-50. doi:10.1006/ccog.2001.0537.
3. Ichiyama MA, Gruber RE. Interpersonal behavior and structure of dreaming. *Psychol Rep.* 1992;70:1219-22.
4. Nielsen TA, Stenstrom P. What are the memory sources of dreaming?. *Nature.* 2005;437(27):1286-9. doi:10.1038/nature04288.
5. Maggiolini A, Azzone P, Provantini K, Viganò D, Freni S. The words of adolescents' dreams: a quantitative analysis. *Dreaming.*2003;13(2):107-17.
6. Mcnamara P, McLaren D, Smith D, Brown, A, Stickgold R. A "Jekyll and Hyde" within aggressive versus friendly interactions in REM and Non REM dreams. *Psychol Sci.* 2005;16:130 6. doi:10.1111/j.0956 7976.2005.00793.x.
7. Schredl M, Hofmann F. Continuity between waking activities and dream activities. *Conscious Cogn.* 2003;12:298-308.
8. Domhoff GW. Finding meaning in dreams. New York: Plenum Press;1996.
9. De Gennaro L, Ferrara M, Cristiani R, Curcio G, Martiradonna V, Bertini M. Alexithymia and dream recall upon spontaneous morning awakening. *Psychosom Med.*2003;65:301-6. doi: 10.1097/01.PSY.0000058373.50240.71.
10. Bertolo H, Paiva T, Pessoa L, Mestre T, Marques R, Santos R. Visual dream content, graphical representation and EEG alpha activity in conge-

- nitally blind subjects. *Cogn Brain Res.* 2003;15:277-84.
11. Zlotowicz M. *Las pesadillas del niño.* Barcelona: Herder Ed;1982.
 12. Gottschalk LA., Winget CN, Gleser GC. *Manual of instructions for using the Gottschalk-Gleser content analysis scales.* Berkeley and Los Angeles: University of California Press;1969.
 13. Lebovits AH, Holland JC. Use of the Gottschalk Gleser Verbal Content Analysis Scales with medically ill Patients. *Psychosom Med.* 1983;45(4):305-20.
 14. Stompe T, Ritter K, Ortwein Swoboda G, Schmid Siegel B, Zitterl W, Strobl R et al. Anxiety and Hostility in the manifest dreams of schizophrenic patients. *J Nerv Ment Dis.* 2003;191(12):806-12. doi: 10.1097/01.nmd.0000100924.73596.b8.
 15. Foulkes D. *Gramática de los sueños.* Barcelona: Paidós Ibérica Ed;1978.
 16. Foulkes D, Cavallero C. Introducción. En: Foulkes D, Cavallero C editores. *Dreaming as cognition.* Hertfordshire: Harvester Wheatsheaf;1993.p.1-17.
 17. Pesant N, Zadra, A. Working with dreams in therapy: What do we know and what should we do?. *Clin Psychol Rev.* 2004;24:489-512. doi:10.1016/j.cpr.2004.05.002.
 18. Koptagel G. Communicative function of dreams in the therapeutic process. *Turk Psikiyatri Derg.* 2006;17(3):1-7. Disponible en: <http://www.turkpsikiyatri.com/C17S3/en/communicativeFunction.pdf>.
 19. Figueroa G. Triunfo, culpa y muerte reconsiderados: la interpretación de un sueño en "Fresas salvajes" de Ingmar Bergman. *Rev Chil Neuropsiquiatr.* 2002;40:210-37.
 20. García-Mas A, Medinas M, Llinàs J, Rossiñol A. Los sueños de fase MOR: apariencia sensorial, extrañeza, y representación cognitiva. *Vigilia-Sueño.* 2001;13(2):159-66.
 21. Jimenez MA, Ramirez F, Mingote C, Rallo J. Metodología de estudios del contenido manifiesto de los sueños. *Rev AEN.* 1988;8(25):267-80.
 22. Saez-Uribarri I. Evaluación de la ansiedad en despertares con actividad onírica [Internet]. *Cogprints*; 22 de diciembre de 2006 [Consultado: 22 de diciembre de 2006]. Disponible en: <http://cogprints.org/5324>.
 23. Spoomaker VI, Schredl M, Van Den Bout J. Nightmares: from anxiety symptom to sleep disorder. *Sleep Med Rev.* 2006;10:19-31. doi:10.1016/j.smr.2005.06.001.
 24. Kaiser HF. An index of factorial simplicity. *Psicometrika,* 1974; 39: 31-6.
 25. Schredl M, Piel E. Gender differences in dreaming: Are they stable over time?. *Pers Individ Dif.* 2005;39:309-16.
 26. Valli K, Revonsuo A, Pälkäs O, Ismail KH, Ali KJ, Punamäki R-L. The threat simulation theory of the evolutionary function of dreaming: Evidence from dreams of traumatized children. *Conscious Cogn.* 2005;14:188-218.